

Modularity, Resilience And BIM: Transforming Public School Infrastructure

Júlia Akemi Motoshima¹, Gabriela Hoffmann Fiuza², Marcus Eduardo de Andrade Weber³

¹Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, Brasil, julia-motoshima@sop.rs.gov.br ²Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, Brasil, gabriela-fiuza@sop.rs.gov.br ³Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, Brasil, marcus-weber@sop.rs.gov.br

Resumo

A pesquisa demonstra como a metodologia *Building Information Modeling* (BIM) contribuiu para o desenvolvimento de um modelo inovador de escola padrão, que incorpora a tecnologia de construção *off-site* como estratégia para enfrentar os desafios da infraestrutura pública escolar. A adoção do BIM possibilitou a integração entre equipes multidisciplinares e a criação de uma biblioteca de componentes padronizados e replicáveis, promovendo maior agilidade e eficiência na concepção dos projetos. A lógica modular permite adaptações conforme os condicionantes locais, enquanto o catálogo de padrões reduz o tempo de elaboração e aumenta a previsibilidade de custos. A construção *off-site* complementa essa abordagem com ambientes planejados, além de facilitar a manutenção futura. A proposta representa uma mudança de paradigma na infraestrutura escolar, promovendo espaços resilientes e preparados para emergências. A integração entre BIM e soluções sustentáveis reforça o potencial transformador do modelo, com foco em inovação, conectividade e resposta rápida a desastres ambientais.

Keywords: BIM, Off-site, Module, School, Resilience.

DOI: [10.5281/zenodo.18356149](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356149)

1. Introdução

A infraestrutura escolar pública brasileira enfrenta desafios históricos relacionados à qualidade, agilidade e eficiência na entrega de edificações, agravados por eventos climáticos extremos que evidenciam a vulnerabilidade das estruturas existentes. Nesse contexto, este artigo aborda a aplicação da metodologia *Building Information Modeling* (BIM) como ferramenta estratégica para transformar o modo como escolas públicas são projetadas, construídas e mantidas. O estudo delimita-se à análise de um modelo inovador de escola padrão, concebido com base na modularidade, construção *off-site* e uso de componentes padronizados, visando à escalabilidade, sustentabilidade e resiliência das edificações.

Este artigo investiga como a aplicação da metodologia BIM pode transformar a concepção e execução de projetos escolares públicos, promovendo soluções arquitetônicas mais adaptáveis, eficientes e sustentáveis. A abordagem adotada destaca os benefícios da centralização de dados, da colaboração entre equipes e da previsibilidade de custos, além de contribuir para uma gestão mais qualificada dos ativos construídos. A escolha do tema reflete a urgência em desenvolver espaços escolares resilientes e multifuncionais, capazes de atender às demandas da comunidade em situações emergenciais e, ao mesmo tempo, garantir qualidade e agilidade na reconstrução de estruturas danificadas. Ao integrar inovação tecnológica e modularidade, o estudo busca evidenciar o potencial do BIM como ferramenta estratégica para enfrentar os desafios da infraestrutura pública, com impactos relevantes tanto no campo social quanto no avanço científico da construção digital.

2. Desenvolvimento

A infraestrutura escolar pública no Rio Grande do Sul tem sido duramente impactada por eventos climáticos extremos, especialmente pelas enchentes que atingiram o estado em maio de 2024. Com grande parte dos municípios em estado de calamidade ou emergência, muitas escolas foram transformadas em abrigos temporários, adaptando suas estruturas para acolher famílias desalojadas. Salas de aula tornaram-se dormitórios, refeitórios passaram a servir refeições comunitárias e banheiros foram reorganizados para atender à nova rotina. Além da função educacional, as escolas assumiram papéis sociais cruciais, como centros de assistência e acolhimento. No entanto, os danos às instalações físicas evidenciam a fragilidade da rede escolar diante de desastres ambientais. Essa realidade reforça a urgência de soluções resilientes e tecnológicas, como o uso do BIM e da construção modular, capazes de garantir agilidade na reconstrução e continuidade da educação.

A aplicação da metodologia BIM surge como ferramenta essencial para garantir agilidade, precisão e colaboração no desenvolvimento de projetos escolares. Aliada à construção modular e *off-site*, essa abordagem permite a criação de modelos padronizados e replicáveis, com montagem rápida e elevado controle de qualidade, viabilizando tanto a construção quanto a reconstrução das edificações. A integração entre o BIM e soluções construtivas inovadoras representa uma resposta estratégica aos desafios climáticos, promovendo ambientes escolares mais preparados, sustentáveis e conectados com as demandas futuras.

Figura 1 – Implantação da escola padrão. Fonte: equipe técnica do projeto, 2025.

A adoção da modularidade, da padronização e da construção *off-site* no projeto padrão de escolas estaduais representa uma inovação significativa na forma de conceber e executar edificações públicas. A criação de uma biblioteca de componentes padronizados e replicáveis foi essencial para garantir agilidade, consistência e escalabilidade, tanto em novas construções quanto em reformas. Essa biblioteca contempla elementos como portas, janelas, mobiliário e módulos completos de ambientes escolares, permitindo a montagem e combinação conforme as características do terreno e as necessidades locais de cada implantação, promovendo alternativas de projeto sem comprometer a identidade arquitetônica das comunidades escolares.

Figura 2 – Exemplo de parte do catálogo de ambientes. Fonte: equipe técnica do projeto, 2025.

A padronização dos elementos construtivos contribui para a uniformidade na qualidade das instalações, facilita a manutenção futura e reduz significativamente o tempo de elaboração dos projetos, além de aumentar a previsibilidade de custos. Esse conceito assegura um nível de qualidade em todos os módulos, possibilitando escalar a construção de escolas.

A construção *off-site*, por sua vez, potencializa esses ganhos ao permitir a fabricação dos módulos em ambiente controlado. De acordo com Rodrigues e Ferreira Junior (2021), a construção *off-site* pode ser compreendida como uma técnica industrial baseada na fabricação de elementos da construção civil fora do canteiro de obras. Esses componentes são posteriormente transportados e montados no local definitivo, permitindo maior controle sobre os processos produtivos e contribuindo para a eficiência e qualidade da execução.

Figura 3 – Esquema de etapas da fabricação da Construção Modular. *Nota.* Retirado de Carvalho (2020).

A construção modular oferece vantagens significativas em termos de controle de qualidade, redução de resíduos e eficiência logística. Aliada ao BIM, essa técnica permite a pré-fabricação de componentes com precisão, garantindo ambientes confortáveis, acessíveis e sustentáveis.

O modelo proposto ainda incorpora soluções como painéis fotovoltaicos, captação de água pluvial, áreas permeáveis e tecnologias de baixo consumo hídrico, alinhando-se às diretrizes de arquitetura sustentável. Apesar da proposta de construção *off-site*, a escola foi desenvolvida com a possibilidade de execução também por meio da construção tradicional.

Vale ressaltar que os projetos dos módulos padrão de ambientes foram elaborados, a princípio, até o nível de anteprojeto, com foco na definição arquitetônica. Essa delimitação se deu, principalmente, em função da adoção do sistema construtivo *off-site*, que demanda especificações técnicas e executivas diretamente vinculadas aos métodos produtivos de cada empresa fornecedora. Em casos de construções convencionais (como ginásio esportivo, pórtico de acesso, torre de reservatório e abrigo de gás), por não se tratar de uma produção industrial com tecnologias e processos próprios, foi possível alcançar o nível de executivo neste primeiro momento.

A expectativa é que, futuramente, todos os módulos possam ter seus projetos executivos desenvolvidos para os casos em que se opte pelo método convencional, ampliando a aplicabilidade e a autonomia técnica da equipe interna na implementação das soluções padronizadas.

Figura 3 – Módulos de cozinha e refeitório. Fonte: equipe técnica do projeto, 2025.

Figura 4 – (Des)Construção dos módulos de cozinha e refeitório. Fonte: equipe técnica do projeto, 2025.

A aplicação da metodologia *Building Information Modeling* (BIM) foi determinante para o sucesso do projeto padrão de escolas estaduais, especialmente no que diz respeito à organização, colaboração e eficiência dos processos. O uso de um Ambiente Comum de Dados (CDE – *Common Data Environment*) permitiu que todas as equipes envolvidas — arquitetura, engenharia, planejamento e gestão — trabalhassem de forma integrada, com comunicação em tempo real e troca contínua de informações. Essa colaboração dinâmica favoreceu a tomada de decisões mais ágeis e assertivas, reduzindo conflitos entre disciplinas e promovendo maior alinhamento entre os objetivos do projeto.

A centralização das informações em um repositório único garantiu que todos os envolvidos tivessem acesso às versões mais atualizadas e consistentes dos modelos, documentos e especificações. Essa estrutura colaborativa e centralizada trouxe vantagens significativas, como a redução de erros e retrabalho, a otimização do fluxo de trabalho e a melhoria da qualidade dos projetos entregues. A gestão do projeto foi beneficiada por uma visão clara e organizada do progresso, facilitando o acompanhamento de etapas, a identificação de problemas e a implementação de soluções estratégicas.

Além disso, o CDE proporcionou segurança e controle de acesso, com permissões configuráveis que asseguram a integridade dos dados. O sistema também registra todas as atividades e alterações realizadas, oferecendo uma trilha de auditoria completa e transparente — fundamental para projetos públicos que exigem rastreabilidade e conformidade. Com o apoio do BIM, foi possível desenvolver uma biblioteca de componentes padronizados e replicáveis, aplicar soluções modulares adaptáveis e garantir maior eficiência na concepção dos projetos. Embora os modelos ainda não estejam configurados para uso direto na gestão e manutenção dos ativos escolares, há o desejo de evoluir nesse sentido, aproveitando o potencial da metodologia para ampliar o ciclo de vida das edificações e fortalecer a infraestrutura educacional pública.

3. Método

O projeto foi conduzido com base na metodologia BIM, adotada como eixo estruturante para todas as etapas de concepção, análise, desenvolvimento e documentação. A escolha se deu, sobretudo, pela transformação significativa na gestão de projeto e no fluxo de trabalho. Os ganhos operacionais e estratégicos reforçam o papel do BIM não apenas como ferramenta de modelagem, mas como uma metodologia de gestão integrada, capaz de transformar a forma como projetos públicos são concebidos, executados e monitorados.

Os usos do BIM foram sistematizados pela Pennsylvania State University como forma de orientar e padronizar a aplicação da metodologia ao longo do ciclo de vida dos projetos de construção. O guia apresenta uma estrutura clara para identificar, planejar e implementar os usos do BIM em diferentes fases do projeto, desde a concepção inicial até a operação e manutenção dos ativos construídos.

A estratégia modular adotada no projeto permitiu a criação de uma biblioteca de componentes padronizados, composta por mais de 50 modelos distintos. Cada módulo foi desenvolvido como uma unidade autônoma, com especificações técnicas inseridas — incluindo materiais, acabamentos, dados por disciplina e quantitativos gerados.

Esses módulos representam ambientes escolares variados, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, cozinhas, sanitários e áreas administrativas. Embora cada um possua dimensões e características próprias, todos seguem uma lógica comum de modulação em unidades de 3x6 metros. Essa padronização viabiliza a composição flexível dos módulos, permitindo que sejam agrupados de diferentes formas para atender às exigências específicas de cada programa de necessidades — como número de alunos, funções pedagógicas e serviços administrativos — e às particularidades do terreno, como dimensões, topografia e exigências legais.

A primeira etapa do desenvolvimento dos módulos padrão envolveu os estudos iniciais de criação e concepção, realizados no software Autodesk Revit. Nessa fase, foram exploradas alternativas de forma, função e organização espacial dos ambientes escolares, com foco na análise de implantação, definição de áreas mínimas e fluxos de circulação, sempre alinhados aos parâmetros técnicos e pedagógicos estabelecidos pelo demandante. Cada módulo foi modelado individualmente no Revit, e todo o processo se estruturou sobre uma lógica colaborativa e integrada, viabilizada pelo uso do Ambiente Comum de Dados (CDE) da plataforma Autodesk Docs.

A adoção da norma ISO 19650 como referência para a estruturação de pastas no Docs foi um marco fundamental na organização e gestão da informação dos projetos desenvolvidos pela equipe. Essa estrutura permitiu a categorização lógica e padronizada dos arquivos, com separação por disciplinas, etapas de projeto e tipos de entregáveis, garantindo rastreabilidade, controle de versões e segurança da informação.

Arquivos

Pastas Pacotes

Arquivos de projeto

- > 1. Em Andamento
- > 2. Compartilhado
- > 3. Publicado
- > 4. Arquivado

Carregar arquivos

- Nome ↑
- 1. Em Andamento
- 2. Compartilhado
- 3. Publicado
- 4. Arquivado

Figura 5 – Organização de pastas conforme ISO 19650. Fonte: equipe técnica do projeto, 2025.

O recurso de visualização integrada de pranchas dentro do próprio modelo RVT agiliza análises e revisões, sem necessidade de exportações paralelas. Essa centralização das informações em um único ambiente facilita o controle de qualidade, a gestão de acessos e a aplicação de regras de nomenclatura e versionamento automático.

O processo de comunicação entre equipes foi otimizado por meio de apontamentos técnicos, pareceres e fluxos de aprovação diretamente no CDE, substituindo práticas anteriores baseadas em e-mails e pastas locais. Essa mudança representa um avanço significativo na segurança da informação, na transparência dos processos e na confiabilidade dos dados compartilhados.

Figura 6 – Comunicação por meio de apontamentos no Docs. Fonte: equipe técnica do projeto, 2025.

A estruturação dos módulos no Revit, aliada ao gerenciamento via Autodesk Docs, tem permitido não apenas maior eficiência na produção dos projetos, mas também a escalabilidade do sistema para diferentes contextos e demandas.

Como evolução do projeto dos módulos, propõe-se, como próximo passo, a conversão de cada arquivo de projeto (.rvt) em um arquivo de família do Revit (.rfa). Essa transformação permitirá incorporar diretamente nas famílias todos os dados necessários para estudos iniciais de implantação e estimativas orçamentárias, como informações técnicas, quantitativos e parâmetros de uso.

Ao migrar os modelos para esse formato, o sistema se torna significativamente mais leve e ágil, facilitando o manuseio, a replicação e a composição dos módulos em diferentes cenários. Essa abordagem também potencializa o uso do BIM desde as fases preliminares do projeto, promovendo maior eficiência na análise de viabilidade, compatibilização e planejamento executivo.

A partir dos modelos, foram geradas as documentações técnicas em 2D, como plantas, cortes e elevações, diretamente vinculadas ao modelo tridimensional. Também foram extraídos quantitativos automáticos de materiais e componentes, viabilizando estimativas de custo mais precisas e alinhadas com os usos BIM de orçamentação (5D). Embora os modelos ainda estejam no nível de anteprojeto, a estrutura desenvolvida permite sua evolução para fases posteriores, como projeto executivo e *as built*, conforme o sistema construtivo adotado.

Como objetivo futuro para o projeto dos módulos padrões, prevê-se a atualização do modelo BIM na fase *as built*, de forma a representar com precisão as condições reais da edificação após a conclusão da obra. Essa versão do modelo poderá ser utilizada como uma ferramenta estratégica para a gestão e manutenção das escolas públicas, permitindo acesso facilitado a informações técnicas, como localização de sistemas, especificações de materiais e histórico de intervenções. Com base nos usos BIM voltados à operação e manutenção (6D), espera-se que esse modelo possa ser integrado a sistemas de gerenciamento de ativos, contribuindo para a eficiência operacional, planejamento de manutenções preventivas e maior controle de garantias, promovendo a sustentabilidade e longevidade das edificações escolares ao longo de seu ciclo de vida.

Os módulos que certamente serão feitos em construção convencional, como o ginásio esportivo, por exemplo, seguiram para a etapa de projeto executivo, sendo detalhados com maior profundidade técnica, permitindo compatibilizações completas entre arquitetura, estrutura, instalações e demais disciplinas.

Cada componente modelado em ambiente BIM foi submetido à coordenação espacial tridimensional (3D) no software Navisworks, que possibilitou a detecção de interferências, análise de conflitos e validação dos modelos de forma integrada. Essa compatibilização permitiu maior precisão técnica, redução de retrabalho e antecipação de ajustes antes da fase de obra.

Figura 7 – Compatibilização de disciplinas no Navisworks. Fonte: equipe técnica do projeto, 2025.

Todo o processo demonstra como a aplicação dos usos BIM — desde a concepção até a documentação — contribuiu para a padronização, eficiência e qualidade técnica do projeto Escola+, consolidando a metodologia como base para a transformação da infraestrutura escolar pública.

4. Resultados

A adoção da metodologia BIM ao longo do desenvolvimento dos módulos padrão de ambientes escolares resultou em avanços significativos em diversas frentes do projeto. Desde a fase de concepção até o projeto executivo de elementos convencionais (como o ginásio esportivo, a torre de reservatório e o pórtico de acesso), os usos do BIM permitiram maior controle, precisão e integração entre disciplinas.

Entre os principais resultados obtidos, destacam-se:

- Coordenação espacial tridimensional (3D): A modelagem integrada possibilitou a visualização completa dos ambientes, facilitando a análise de fluxos, acessibilidade e relações entre os espaços. Isso foi essencial para garantir a funcionalidade dos ambientes escolares e a conformidade com normas técnicas e pedagógicas.
- Compatibilização entre disciplinas: Utilizando o software Navisworks, foi possível realizar a detecção de interferências entre arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidrossanitárias, SPDA e PPCI, reduzindo retrabalho e antecipando ajustes antes da fase de obra.
- Padronização e replicabilidade: A estrutura modular dos modelos permitiu a criação de uma biblioteca com mais de 50 componentes padronizados, que podem ser combinados conforme o programa de necessidades e as características do terreno. Isso viabiliza a replicação dos projetos em diferentes localidades, com agilidade e consistência técnica.
- Geração automatizada de quantitativos e estimativas: Os modelos BIM foram utilizados para extrair informações precisas sobre materiais, áreas e volumes, contribuindo para o planejamento orçamentário e a tomada de decisão.
- Gestão centralizada da informação: A utilização do Ambiente Comum de Dados (CDE) via Autodesk Docs, estruturado conforme a ISO 19650, garantiu rastreabilidade, controle de versões e comunicação eficiente entre as equipes. Isso fortaleceu a governança do projeto e a confiabilidade dos dados compartilhados.
- Preparação para construção *off-site*: Embora os projetos tenham sido desenvolvidos até o nível de anteprojeto, a estruturação paramétrica e a organização dos dados técnicos já permitem que os modelos sejam adaptados a diferentes métodos produtivos, dialogando com a construção modular.

Esses resultados demonstram o potencial transformador do BIM na gestão de projetos públicos, especialmente em iniciativas voltadas à infraestrutura educacional. A metodologia contribuiu não apenas para a qualidade técnica dos projetos, mas também para a eficiência dos processos e a transparência na comunicação entre os envolvidos.

5. Discussões

Os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do projeto padrão de escolas estaduais demonstram que a aplicação da metodologia BIM, aliada à modularidade e à construção *off-site*, contribui significativamente para enfrentar os desafios históricos da infraestrutura escolar pública. A proposta de padronização e replicabilidade dos módulos, somada à organização dos dados em ambiente comum, mostrou-se eficaz para garantir agilidade, qualidade técnica e escalabilidade na elaboração dos projetos.

A compatibilização entre disciplinas, viabilizada por ferramentas como o Navisworks, reforça o papel do BIM como metodologia de coordenação integrada, permitindo maior precisão e redução de retrabalho. A estruturação dos modelos no Revit, associada ao gerenciamento via Autodesk Docs conforme a norma ISO 19650, evidenciou ganhos relevantes na comunicação entre equipes, na rastreabilidade das informações e na segurança dos dados compartilhados.

A delimitação dos projetos até o nível de anteprojeto, especialmente nos módulos destinados à construção *off-site*, revelou-se uma escolha estratégica diante das especificidades produtivas de cada

fornecedora. Por outro lado, a possibilidade de avançar para o projeto executivo em elementos convencionais, como o ginásio esportivo e o pórtico de acesso, demonstrou a flexibilidade do modelo proposto e a capacidade da equipe técnica em adaptar soluções conforme o sistema construtivo adotado.

A proposta de conversão dos arquivos RVT em famílias RFA representa um próximo passo promissor, com potencial para ampliar a aplicabilidade dos modelos e facilitar estudos de implantação e orçamentação. Essa evolução reforça o compromisso com a eficiência e a autonomia técnica na gestão dos projetos escolares.

Dessa forma, os objetivos do estudo foram atendidos ao demonstrar que o uso estratégico do BIM pode transformar a concepção e execução de projetos públicos, promovendo soluções arquitetônicas mais adaptáveis, sustentáveis e alinhadas às demandas emergenciais e sociais da educação.

Referências

- Carvalho, B. S. (2020). *Um método de entrega de projeto para construção modular baseado nos princípios Lean* (Tese de doutorado, Universidade Federal do Paraná). Repositório Institucional UFPR. <https://hdl.handle.net/1884/69110>
- International Organization for Standardization. (2018). *Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles (ISO Standard No. 19650-1:2018)*. <https://www.iso.org/standard/68078.html>
- International Organization for Standardization. (2018). *Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 2: Delivery phase of the assets (ISO Standard No. 19650-2:2018)*. <https://www.iso.org/standard/68079.html>
- Pennsylvania State University. (2010). *BIM Project Execution Planning Guide*. Computer Integrated Construction Research Program. <https://bim.psu.edu>
- Rodrigues, H. F., & Ferreira Junior, E. L. (2021). *Construção offsite: Um estudo sobre o método modular de construção*. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Disponível em <https://bing.com/search?q=Rodrigues+e+Ferreira+Junior+2021+constru%3ca7%c3a3o+off-site+refer%3caancia+cient%c3%adfica+estilo+APA>